

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЎРДСДА ИНДИВИДУАЛЛАШТИРИЛГАН ВЕНТИЛЯЦИЯ СТРАТЕГИЯЛАРИ: ШАРХ Баротов Ш.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон Республикаси

Резюме. Ўткир респиратор дистресс синдроми (ЎРДС) интенсив терапия соҳасида ўзининг мураккаб патофизиологияси ва гетерогенлиги туфайли жиддий клиник муаммо бўлиб қолмоқда. Гарчи ўпка ҳимоя вентилияцияси кенг қўлланилса-да, беморлар натижалари сезиларли даражада фарқ қилади. Ушбу шарҳда ЎРДСда индивидуаллаштирилган механик вентилияция ёндашувлари бўйича сўнгги илмий ютуқлар таҳлил қилиниб, ўпка механикаси, рекруитланиш даражаси ва касаллик босқичига қараб мослаштирилган ёндашувлар муҳимлиги таъкидланади. Шунингдек, физиологик мониторинг, фенотип асосида стратификация ва қўшимча даволаш усуллари интеграцияси зарурлиги ёритилади. Сунъий интеллект, машинавий ўрганиш алгоритмлари ва ёпиқ циклли вентилияция тизимларининг реал вақтли бошқарувни оптималлаштиришидаги роли ҳам муҳокама қилинади. Гарчи юқори сифатли рандомизацияланган тадқиқотлар ҳали чекланган бўлса-да, мавжуд далиллар ЎРДСни бошқаришида аниқ тиббиёт (*precision medicine*) ёндашуви истиқболли йўналиш эканини кўрсатмоқда.

Калим сўзлар: ЎРДС; индивидуаллаштирилган вентилияция; ўпка механикаси; РЕЕР; ҳайдовчи босим; рекруитланиш; аниқлик тиббиёти; сунъий интеллект; реанимация.

INDIVIDUALIZED VENTILATION STRATEGIES IN ARDS: A REVIEW

Barotov Sh.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Acute respiratory distress syndrome (ARDS) remains a major clinical challenge in intensive care due to its complex pathophysiology and heterogeneity. Although lung-protective ventilation is widely used, patient outcomes still vary considerably. This review analyzes recent scientific advances in individualized mechanical ventilation strategies for ARDS and emphasizes the importance of tailoring approaches to lung mechanics, recruitability, and disease stage. The need for integrating physiological monitoring, phenotype-based stratification, and adjunctive therapies is also highlighted. The role of artificial intelligence, machine-learning algorithms, and closed-loop ventilation systems in optimizing real-time ventilatory management is discussed. Although high-quality randomized trials remain limited, available evidence suggests that a precision-medicine approach holds promise for improving ARDS management.

Keywords: ARDS; individualized ventilation; lung mechanics; PEEP; driving pressure; recruitability; precision medicine; artificial intelligence; critical care.

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ СТРАТЕГИИ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ОРДС: ОБЗОР

Баротов Ш.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) остаётся серьёзной клинической проблемой в области интенсивной терапии из-за своей сложной патофизиологии и гетерогенности. Несмотря на широкое применение защитной вентиляции лёгких, результаты лечения пациентов значительно варьируют. В данном обзоре анализируются последние научные достижения, посвящённые индивидуализированным подходам к механической вентиляции при ОРДС, подчёркивается важность адаптации методов к механике лёгких, степени рекрутируемости и стадии заболевания. Также освещается необходимость интеграции физиологического мониторинга, стратификации на основе фенотипов и дополнительных методов лечения. Обсуждается роль искусственного интеллекта, алгоритмов машинного обучения и систем вентиляции с замкнутым контуром в оптимизации управления вентиляцией в реальном времени. Хотя высококачественные рандомизированные исследования пока ограничены, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что подход точной медицины является перспективным направлением в лечении ОРДС.

Ключевые слова: ОРДС; индивидуализированная вентиляция; механика лёгких; РЕЕР; драйв-давление; рекрутируемость; точная медицина; искусственный интеллект; реанимация.

e-mail: barotov.shuhrat@bsmi.uz

Ўткир респиратор дистресс синдроми (ЎРДС) — бу ўпка тўқималарининг диффуз яллиғланиши, алвеоляр-капилляр мембрананинг зарарланиши, ўтказувчанликнинг ортиши ва оқибатда ўткир гипоксемик нафас етишмовчилиги билан кечувчи ҳаёт учун хавфли ҳолатдир. Ушбу синдром пневмония, сепсис, аспирация, травма каби турли этиологик омиллар натижасида ривожланади ва замонавий реанимация ютуқларига қарамай, ҳануз юқори ўлим кўрсаткичи билан кечмоқда. Берлин таърифи (2012) ЎРДСни $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ нисбатига асосланиб уч даражага — енгил, ўрта ва оғир — бўлади. Бу тасниф синдромнинг гетерогенлигини ҳамда беморга хос омиллар, ўпка механикаси ва патофизиологик жараёнларнинг мураккаб ўзаро таъсирини таъкидлайди [1].

Ушбу биологик ва механик ўзгарувчанликни ҳисобга олиб, индивидуал вентиляция стратегияларини жорий этиш зарурати тобора ортиб бормоқда. Анъанавий механик вентиляция ёндашувлари кўпинча тидал ҳажм, РЕЕР ва оқим учун бир хил мақсадларни белгилаган, бироқ беморлар орасидаги фарқлар — ўпканинг рекруитланиш даражаси, комплаенси, кўкрак девори механикаси, тана тузилиши (масалан, ВМІ), ҳамроҳ касалликлар — эътиборга олинмаган.

Мониторинг, тасвирлаш, фенотиплаш ва вентилятор режимларидаги янгиликлар эса ҳозирда беморнинг физиологиясига мослаштирилган, вентилятор-индукцияланган ўпка шикастланишини (VILI) камайтирувчи ва натижаларни яхшиловчи шахсга йўналтирилган вентиляцияни амалга ошириш имконини бермоқда.

Мақсад: ЎРДСда индивидуал вентиляция стратегияларига оид сўнгги ютуқларни йирик клиник тадқиқотлар ва кузатув ишлари асосида таҳлил қилиш, турли клиник тажрибалар орқали индивидуал ёндашувнинг клиник натижаларга таъсирини баҳолаш, шунингдек сунъий интеллект ва ёпиқ контурли вентиляция каби инновацион технологияларни ҳисобга олган ҳолда мавжуд муаммолар ва истикболларни аниқлашдан иборат. Шунингдек, бемор хусусиятлари билан вентиляция услублари ўртасидаги боғлиқликни чуқур ёритиш орқали ЎРДСни бошқаришда энг самарали амалиётларни шакллантиришга илмий асос яратиш.

ЎРДСнинг патофизиологияси ва гетерогенлиги. ЎРДСнинг патофизиологияси мураккаб. Алвеоляр-капилляр сатҳдаги эндотелиал ва эпителиал тўсиқларнинг зарарланиши оксилга бой суюқликнинг сизиб чиқишига, яллиғланиш хужайралари оқимини, гиалин мембрана ҳосил бўлишини, алвеолаларнинг суюқлик билан тўлишини, ателектазни ва “кичик ўпка” (бабй лунг) ходисасини келтириб чиқаради. Натижада газ алмашинуви бузилади, ўпка комплаенси пасаяди ва нафас олиш иши ортади [2,3].

Берлин таърифи ЎРДСни енгил ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 200–300), ўрта (100–200) ва оғир (<100) шаклларга ажратади (минимал РЕЕР 5 см H_2O). Ушбу тасниф ўлим ва вентиляторга боғлиқлик даражаси билан корреляция қилган бўлса-да, беморлар популяцияси ҳали ҳам турлича [1,4]. Бу турлича кўринишнинг сабаби — ўпканинг рекруитланиш даражаси, комплаенс, кўкрак девори механикаси, тана тузилиши (ВМІ), ҳамроҳ касалликлар (семизлик, КОАН) ва жараённинг ўпка ёки ўпка ташқарисидан келиб чиқишидир. Масалан, юқори рекруитланиш даражасига эга беморлар юқори РЕЕР ва рекруитмент маневрларидан фойда кўради, аммо паст рекруитланишли беморларда бу ортиқча чўзилиш хавфини келтириб чиқаради. Шу боис индивидуал вентиляция ёндашуви зарур [6,7].

Бундан ташқари, янги маълумотлар ЎРДСнинг “типойинфламматор” ва “гиперинфламматор”, “фокал” ва “нофокал”, “рекруитланадиган” ва “рекруитланмайдиган” каби субфенотипларини ажратиш кўрсатади. Ҳар бир субфенотип стандарт вентиляция усулларида турлича жавоб беради [6,11].

Стандарт ўпка-ҳимоя вентиляция усули. Тарихан, механик вентиляция ЎРДСда нафас олиш ва кислородланишни таъминлашга қаратилган эди. Бироқ йирик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, вентилятор-индукцияланган ўпка шикастланиши (VILI) юқори тидал ҳажмлар, юқори plate босими ва циклик ателектаз туфайли натижаларни ёмонлаштиради. ЎРДС Network ARMA (2000) тадқиқотида 6 мл/кг PBW ҳажмда ва ≤ 30 см H_2O плаце босимида вентиляция ўтказилган беморларда ўлим 31% гача камайган (анъанавий 39,8% га нисбатан) [13,14]. Натижада ўпка-ҳимоя вентиляцияси (LPV) стандарти шаклланди: тидал ҳажм 4–8 мл/кг PBW , $\text{plate} \leq 30$ см H_2O , мос РЕЕР/ FiO_2 жадвалларидан фойдаланиш [13,15]. Ушбу ёндашув волутравма, баротравма, ателектотравма ва биотравмаларни камайтиришга қаратилган. Шунга қарамай, ЎРДСда ўлим даражаси ҳануз юқори. Стандарт LPV режимида ҳам беморлар турлича жавоб беради: баъзиларида рефрактер гипоксемия ёки гиперкапния сақланиб қолади. Бу эса вентиляцияни янада индивидуаллаштириш зарурлигини кўрсатади [7,11].

Индивидуал вентиляциянинг асослари. ЎРДС ўпка механикаси, рекруитланиш даражаси, кўкрак девори комплаенси ва тана тузилмасига кўра жуда фарқланади. Шу боис ягона вентилятор соғламалари ҳамма учун мос эмас. Индивидуал вентиляция ёндашуви қуйидаги омилларни ҳисобга олади:

“Кичик ўпка” ҳажмига мос тидал ҳажм танлаш — ўпканинг вентиляция қилинадиган қисми кичик бўлса, бир хил тидал ҳажм ортиқча чўзилиш хавфини туғдиради. Шунинг учун “дривинг прес-суре” (platce – РЕЕР) кўрсаткичи муҳимроқ деб қаралади [5,15].

РЕЕР ва рекрутментни оптималлаштириш — юқори рекрутланишли беморларда РЕЕРни ошириш шунти камайтиради ва комплаенсни яхшилади, паст рекрутланишлиларда эса гемодинамик бузилиш хавфини оширади [3,12].

Кўкрак девори механикаси ва ВМни ҳисобга олиш — семизлик, ассит ёки кўкрак деформацияси мавжуд беморларда стандарт созуламалар самарасиз бўлиши мумкин.

Ҳамроҳ касалликлар ва нафас олиш ҳайдовчиси — спонтаник нафас уринишлари ёки вентилятор билан асинхронлик ўпка ўз-ўзини шикастланишига (P-SILI) олиб келиши мумкин; айрим ҳолларда NAVA ёки APRV каби илғор режимлар фойдали бўлади.

Касаллик кечишининг вақт бўйича ўзгариши — ЎРДС эксудатив, пролифератив ва фибротик босқичлар орқали ўтади, шунинг учун вентилятор созуламалари вақтга қараб мослаштирилиши лозим [3,8].

Шундай қилиб, ЎРДСда вентиляция “барчага бир хил” эмас, балки бемор физиологиясига мос ҳолда индивидуаллаштирилган бўлиши керак.

Индивидуализацияланган вентиляция стратегияларининг илмий асослари:

Клиник синовлар ва мета-таҳлиллар. Сўнгги йилларда ўтказилган тизимли шарҳлар ва мета-таҳлиллар ЎРДС ҳолатларида шахсга йўналтирилган вентиляция созуламаларининг самарадорлигини баҳолади. Муўоз ва ҳаммуаллифларининг (2024) мета-таҳлилида катталарда ЎРДС билан оғриган беморлар ўртасидаги рандомизацияланган клиник тадқиқотлар таҳлил қилинди, бунда шахсийлаштирилган вентиляция ёндашувлари (тасвирий назорат, ҳайдовчи босим, транспулмонар босим, механик қувват) стандарт протоколлар билан солиштирилди. 13 та RCT (n = 1 255) натижаларига кўра, индивидуал вентиляция стратегияси анъанавий протоколларга нисбатан ўлим кўрсаткичларини камайтиришда, вентилятордан озод кунлар сонини оширишда ёки оксигенацияни яхшилашда сезиларли статистик афзаллик бермаган [1, 4]. Бу манфий натижалар физиологик асос билан амалий далиллар ўртасидаги тафовутни кўрсатади. Шу билан бирга, бу индивидуализация концепсиясини рад этмайди, балки яхшироқ дизайндаги тадқиқотлар, ишончли фенотиплаштириш ва амалий қўллаш механизмларини ишлаб чиқиш заруратини таъкидлайди.

Физиологик ва тасвирий ёндашувлар. Тадқиқотлар кўрсатишича, ўпка механикаси (масалан, комплаенс, ҳайдовчи босим), тасвирий усуллар (КТ, электр импеданс томографияси – ЕИТ) ва ўпканинг рекрутмент салоҳиятига асосланган вентиляция созуламалари бемор физиологиясига яхшироқ мослашишни таъминлайди. Масалан, Маури ва ҳаммуаллифлар (2021) физиология ва тасвирий маълумотларга асосланган “шахсийлаштирилган РЕЕР ва тидал ҳажм” ёндашувини таклиф қилган, бунда РЕЕР ва VT кўрсаткичлари қатъий протоколларга эмас, балки алвеолаларнинг коллапс ва инфляция даражасига қараб танланади [9]. Худди шунингдек, Cutuli ва ҳаммуаллифлар (2023) томонидан таклиф этилган “физиологик асосланган вентиляция стратегияси” илҳомланиш кучи, ўпка механикаси ва рекрутментни инобатга олиб, янада аниқроқ қўллаб-қувватловчи терапия ўтказиш ва ўпка шикастланишининг чуқурлашишини камайтириш имконини беради [8, 10, 11].

Фенотип асосидаги жавоблар. Сўнгги маълумотлар ЎРДС субфенотиплари турлича вентиляция стратегияларига турлича жавоб беришини кўрсатади. Масалан, Сиуба ва ҳаммуаллифлар (2024) айрим ЎРДС субфенотипларида юқори РЕЕР стратегиялари зарарли таъсир кўрсатиши мумкинлигини аниқлади [13]. Ма ва ҳаммуаллифлар (2025) эса вентиляция стратегиялари рекрутмент даражаси, субфенотип (масалан, гипер- ёки гипоиinflамматор шакл) ва ўпка механикасидаги ўзгаришларни ҳисобга олиши кераклигини, чунки ягона протоколлар айрим беморлар учун самарасиз ёки зарарли бўлиши мумкинлигини таъкидлаган [6]. Бу топилмалар вентиляцияни нафақат механик, балки биологик фенотип асосида ҳам шахсга йўналтириш зарурлигини мустаҳкамлайди.

Ривожланган вентиляция режимлари ва мониторинг. Стандарт режимлардан ташқари, адаптив ёрдамчи вентиляция, нейрон бошқариладиган вентиляция (NAVA), ҳаво босими озод қилувчи вентиляция (APRV) ва юқори частотали тебранувчи вентиляция (HFOV) ЎРДСда, айниқса мураккаб вентиляция талаб қиладиган беморларда ўрганилган. HFOV бўйича натижалар баҳсли бўлса-да, бу турдаги илғор режимлар индивидуализация йўналишининг бир қисмини ташкил этади. Al-Khalisy ва ҳаммуаллифлар (2024) томонидан тавсифланган янги вақтга асосланган адаптив вентиляция (TCAV) концепсияси алвеолаларнинг такрорий коллапс ва кенгайиш (RACE) хусусиятларини ҳисобга олиб, вентиляцияни янада шахсга мослаштирилган қилади [14]. Мониторинг технологияларининг (ЕИТ, ултратовуш, нафас драйвер сенсорлари) ривожланиши реал вақт режимида адаптив вентиляция имкониятларини янада яқинлаштирмоқда.

Клиник тажриба ва кузатувлар. Рандомизацияланган синовлардан ташқари, кузатув тадқиқотлари ва клиник ҳолатлар сериялари индивидуализацияланган вентиляциянинг амалий имкониятларини кўрсатади. Масалан, айрим реанимация бўлимларида РЕЕР ва тидал ҳажми беморнинг рекрутмент ва комплаенс даражасига қараб сошлаш вентилятордан озод кунлар сонини оширган ва вентилятор билан боғлиқ пневмония (ВАП) ҳолатларини камайтирган.

Шунингдек, РЕЕР реал вақт ўзгаришларига, ўпка рекрутмент хатти-ҳаракатларига ва гемодинамик жавобларга қараб, қийин ҳолларда проне ҳолат билан биргаликда ўзгартирилганда ўпка комплаенси яхшиланган, яллиғланиш маркерлари камайган ва вентиляция давомийлиги қисқарган. Бироқ, бу маълумотлар асосан кузатувга асосланган бўлиб, катта RKT даражасидаги исбот эмас.

Шундай қилиб, ҳозирча қатъий далиллар етарли бўлмаса-да, клиник тажриба ўРДСда индивидуализацияланган вентиляция ёндашуви илмий асосга эга ва амалда қўлланиши мумкинлигини кўрсатади.

Индивидуаллаштирилган вентиляция стратегиясининг асосий элементлари. Мавжуд далиллар ва экспертларнинг таҳлилларига кўра, ўРДСда индивидуаллаштирилган вентиляция учун бир неча муҳим компонентлар ажратилади:

Ўпка механикаси ва рекрутланиш даражасини баҳолаш: Нафас олиш тизими комплаенси (Срс), ҳайдовчи босим (ΔP: plato – РЕЕР) ва рекрутланиш кўрсаткичлари (тасвирлаш ёки физиологик синовлар орқали) беморларни стратификация қилишда ёрдам беради. Тадқиқотлар ҳайдовчи босим натижани аниқлашда тидал ҳажмдан кўра ишончлироқ кўрсаткич эканлигини кўрсатади [15].

Компютер томография (КТ) ёки электр импеданс томографияси (ЕИТ) ёрдамида фокал ва нофокал ўРДС шакллари фарқланади, вентиляцияланган ўпка ҳажми баҳоланади ва РЕЕР/рекрутмент стратегиялари аниқланади [11].

Функционал ўпка ҳажмига мос тидал ҳажми танлаш: Фиксацияланган тидал ҳажм (масалан, 6 мл/кг RBW) ўрнига, агар ўпка рекрутланиши паст бўлса — камайтиради, комплаенс яхши бўлса — бироз оширилади, бироқ хавфсиз босим чегарасидан чиқмаслиги лозим. Айрим муаллифлар тидал ҳажм ўрнига ҳайдовчи босимни паст даражада ушлаб туришни таклиф этадилар [14, 12].

Волютравма ва ортиқча дистенсияни доимий назорат қилиш муҳим.

РЕЕР ва рекрутмент маневрларини индивидуализация қилиш: РЕЕР беморнинг рекрутланиш даражаси, ўпка коллапси, гемодинамик бардошлилиги ва ҳайдовчи босим асосида танланади. Юқори рекрутланишли беморлар юқори РЕЕР ва рекрутментдан фойда кўради, паст рекрутланишли беморларда эса бу зарарли бўлиши мумкин [3, 13]. Реал вақт режимида комплаенс, оксигенация ва гемодинамикани кузатиш орқали оптимал РЕЕР аниқланади.

Ҳаво оқими, инспирация ва экспирация нисбати, нафас частотаси ва синхронлик: Вентилятор сошламалари фақат ҳажм ва босим билан чекланмайди. Инспирацион оқим, I:E нисбати, беморнинг спонтан нафас ҳаракати ва вентилятор билан синхронлик натижага сезиларли таъсир кўрсатади. Масалан, NAVA режими бемор нафасига яхшироқ мослашади ва P-SILI хавфини камайтиради [14].

Беморнинг ўпка ўз-ўзини шикастлаши (P-SILI)ни олдини олиш индивидуал стратегиянинг муҳим қисмидир.

Касаллик фазалари ва вақтга мослаштириш: ўРДС босқичма-босқич ривожланади: экссудатив, пролифератив, фибротик фазалар. Ҳар бир босқичда вентиляция параметрлари фарқ қилади. Масалан, дастлабки даврда юқори РЕЕР фойдали бўлса, кейинчалик фиброз ривожланганда зарарли бўлиши мумкин [3].

Шунинг учун доимий қайта баҳолаш ва мослаштириш талаб этилади.

Илгор мониторинг ва технологиялар интеграцияси: ЕИТ, қизилўнғач босими, минтакавий ўпка механикаси ва механик кувват мониторинги вентиляцияни аниқроқ сошлаш имконини беради.

Сунъий интеллект (AI), машинавий ўрганиш ва ёпиқ цикли вентилятор тизимлари беморга мос реал вақт бошқарувини таъминлаши мумкин [6, 9].

Кўшимча терапиялар билан интеграция: Индивидуаллаштирилган вентиляция проне ҳолат, мушак бўшаштирувчи терапия, ЕСМО, ингаляцион вазодилататорлар ва суоқлик балансини бошқариш билан уйғунлашган ҳолда олиб борилиши лозим. Айрим фенотипдаги беморлар учун маълум комбинациялар самаралироқ бўлиши мумкин (масалан, юқори рекрутланишда — проне + юқори РЕЕР, паст рекрутланишда — паст РЕЕР + эрта ЕСМО).

Муаммолар, чекловлар ва жорий этишдаги тўсиқлар. ўРДСда индивидуаллаштирилган вентиляция ёндашувларини амалиётга татбиқ этишда энг муҳим муаммолардан бири — етарли далиллар базасининг йўқлигидир. Мавжуд клиник тадқиқотлар дизайннинг нотекислиги, бемор популяцияларининг фарқлиги ва қўлланилган вентиляция протоколларининг турлича бўлиши натижаларни солиштиришни қийинлаштиради. Шунингдек, ўпка механикасининг касаллик давомида тез

ўзгариб туриши вентилятор созуламаларини реал вақт режимида оптималлаштиришни мураккаб-лаштиради. Бу ҳолат стратегиянинг физиологик асосларини тўғри танлашга, хусусан, РЕЕР даражасини белгилаш ва ҳайдовчи босимни назорат қилиш каби тамойилларга ноаниқлик киритади.

Амалиётда юқори РЕЕР ёки ортикча вентиляция билан боғлиқ хавфлар ҳам клиник қарор қабул қилиш жараёнини мураккаблаштиради. Рекруитланиш потенциали паст бўлган беморларда юқори РЕЕР алвеоляр ортикча кенгайишга, юрак-қон томир барқарорлигининг бузилишига ёки вентилятор-индукцияланган ўпка шикастланишига олиб келиши мумкин. Натижаларни ўлчаш ва индивидуал жавобни баҳолаш мезонларининг мураккаблиги ҳам мавжуд ёндашувларнинг самарадорлигини тўлиқ баҳолашга тўсқинлик қилади. Айниқса, ўпканинг ҳақиқий ишчи ҳажмини, транспулмонар босимни ёки беморнинг нафас драйверини аниқлаш имкониятининг чекланганлиги клиник қарорларни субъективлаштиради. Жорий этишдаги амалий тўсиқлар эса асосан ресурс ва инфратузилма билан боғлиқ. Кўплаб интенсив терапия бўлимларида илғор мониторинг тизимлари, масалан электр импеданс томографияси, транспулмонар босим ўлчов ускуналари ёки автоматлаштирилган вентиляция модуллари мавжуд эмас. Ускуна чекловларига қўшимча равишда малакали ходимлар етишмаслиги ва бу борада стандарт клиник йўриқномаларнинг шаклланмаганлиги вентиляцияни индивидуаллаштириш имкониятларини янада чеклайди. Натижада, ЎРДСни бошқаришда индивидуал ёндашувларни кенг қўллаш учун илмий асослар, техник имкониятлар ва клиник малака ўртасида мавжуд тафовутни бартараф этиш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Келажак йўналишлари ва тадқиқот истиқболлари. Келажакда ЎРДСни индивидуаллаштирилган вентиляция орқали бошқаришнинг энг муҳим йўналишларидан бири — фенотип асосида стратификацияланган йирик рандомизацияланган клиник тадқиқотларни (РКТларни) ўтказишдир. ЎРДСнинг яллиғланиш фаоллиги, ўпка рекруитланиш потенциали ва гемодинамик жавоби бўйича фарқланадиган субфенотиплари мавжудлиги туфайли беморларни ягона гуруҳ сифатида баҳолаш натижаларни бузади. Шу сабабли, келажак тадқиқотлари биомаркерлар, тасвирий кўрсаткичлар ва ўпка механикаси асосида аниқ ажратилган фенотиплар учун РЕЕР стратегияси, рекруитлаш усуллари ва ҳайдовчи босим чегараларини алоҳида баҳолаши зарур. Бу ёндашув индивидуал жавобни олдиндан аниқлашга ва вентиляция самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Сунъий интеллект (AI) ва қарорларни қўллаб-қувватлаш тизимларининг интенсив терапияга интеграцияси ЎРДСни реал вақт режимида бошқаришнинг истиқболли йўналишларидан биридир. Машинавий ўрганиш алгоритмлари ўпка механикаси ўзгаришларини башорат қилиш, оптимал РЕЕРни танлаш ёки вентилятор-индукцияланган шикастланиш хавфини ҳисоблашда муҳим рол ўйнаши мумкин. Бу технологиялар ёпиқ циклли, мослашувчан вентилятор режимлари билан уйғунлаштирилганда, беморнинг нафас драйвери, транспулмонар босим ёки алвеоляр рекруитланиш даражасига асосланган автоматлаштирилган бошқарув тизимларини яратиш имконини беради. Шундай ёндашувлар техник жиҳатдан мураккаб бўлса-да, клиник қўллаш учун юқори барқарорлик ва хавфсизлик талаб этади.

Вентиляцияни индивидуаллаштиришни кенг жорий этиш учун арзон, осон ишлатиладиган ва кўп марказли тажрибага мос мониторинг технологияларини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Электр импеданс томографияси, мобил ултратовуш, оддийлаштирилган транспулмонар босим сенсорлари каби технологиялар интенсив терапия бўлимлари учун иқтисодий жиҳатдан қулайроқ ечимлар бўлиши мумкин. Шунингдек, касалликнинг турли босқичларига мос динамик вентиляция стратегияларини ишлаб чиқиш, яъни дастлабки гипоксик фазада агрессив рекруитлаш, кейинчалик ўпка тикланиш босқичида паст стрессли режимларни қўллаш каби ёндашувлар янада кўпроқ асослашни талаб қилади. Қўшимча терапиялар — масалан, проне позиция, неуромускуляр блокаторлар ёки анти-инфламатор препаратлар — билан комбинатсияланган протоколлар ҳам келажак тадқиқотларининг муҳим йўналишидир. Кенг қўламда қўллаш учун стандартлаштирилган клиник протоколлар, вентиляция алгоритмлари ва интенсив терапия мутахассисларини ўқитиш бўйича ягона тизимларнинг ишлаб чиқилиши зарур. Бу ёндашувлар клиник амалиётлар орасидаги тафовутларни камайтиради ва янги технологияларни тезроқ жорий этиш имконини беради. Бундан ташқари, вентиляция стратегияларининг узоқ муддатли натижаларга — ўпка функцияси тикланиши, ҳаёт сифати, реабилитация жараёни — ва иқтисодий самарадорликка таъсирини баҳолаш бўйича чуқурлаштирилган тадқиқотлар олиб борилиши керак. ЎРДСни бошқаришдаги ушбу келажак ёндашувлар интеграциялашган ҳолда қўлланганда, индивидуаллаштирилган вентиляция клиник натижаларни сезиларли даражада яхшилашга хизмат қилади.

Хулоса. ЎРДС мураккаб ва динамик кечувчи синдром бўлиб, ўпканинг механик ва яллиғланиш жавобидаги ўзгарувчанлик индивидуал вентиляция стратегияларини қўллаш заруратини юзага келтиради. Стандарт “ўпка-ҳимоявий” вентиляция амалиётда самарали бўлса-да, беморлар ўртасидаги фарқлиқлик, етарли далиллар базасининг йўқлиги, мониторинг имкониятларининг чекланганлиги ва

ресурс танқислиги бу ёндашувнинг универсал эмаслигини кўрсатади. Шу билан бирга, ўпканинг тез ўзгарувчан механик хусусиятлари ва юқори РЕЕР билан боғлиқ хавфлар индивидуал ёндашувнинг жорий этилишини мураккаблаштиради. Келажак тадқиқотлари биомаркерлар, илғор мониторинг ва мослаштирилган алгоритмларни ишлаб чиқишга қаратилиши лозим. ЎРДСни самарали бошқариш учун вентиляция параметрларини — комплаенс, ҳайдовчи босим, рекруитланиш потенциали ва функционал ўпка ҳажмини — мунтазам баҳолаш тавсия этилади. Тидал ҳажми функционал ўпкага мос танлаш, РЕЕРни ЎРДС босқичи ва ўпка эластиклигига қараб индивидуаллаштириш, P-SILI хавфини назорат қилиш муҳимдир. Илғор мониторинг технологиялари мавжуд бўлса, клиник амалиётга интеграция қилиниши лозим. Проне-позиция, нерв-мушак релаксацияси ва консерватив суюқлик бошқаруви каби кўшимча терапиялар билан уйғунлаштирилган ёндашув тавсия этилади. Шунингдек, мутахассислар малакасини ошириш ва йирик, стандартлаштирилган тадқиқотлар ўтказиш ЎРДСни индивидуаллаштирилган бошқаришни такомиллаштиришнинг асосий йўналишларидандир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Al-Husinat, L., et al. (2025). A narrative review on the future of O'RDS: evolving definitions and personalised therapeutic strategies. *Critical Care*.
2. Cutuli, S. L., et al. (2023). Personalized respiratory support in O'RDS: A physiology-based narrative review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(13), 4176.
3. Ma, W., et al. (2025). Advances in acute respiratory distress syndrome. *Signal Transduction and Targeted Therapy* (2025).
4. Matthey, M. A., & Calfee, C. S. (2020). Phenotypes and personalized medicine in acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Medicine*, 46, 2136-2148.
5. Meade, M. O., et al. (2008). Ventilation strategy using low tidal volumes, recruitment manoeuvres, and high PEEP for acute lung injury and O'RDS. *JAMA*, 299(6), 637-645.
6. Muñoz, J., et al. (2024). Personalized ventilation adjustment in O'RDS: A systematic review and meta-analysis. *Heart & Lung*, 68, 305-315.
7. Hikmatov J.S. (2023). Use of the Mos SF-36 questionnaire in the assessment of quality of life in surgery. *Journal of applied medical sciences*, 6(4), 49-55.
8. Hikmatov J.S. Influence of intestinal microflora on the development of gallstone disease (literature review) // *Вопросы науки и образования*. – 2021. – No. 18 (143). – С. 29-40.
9. Hikmatov, J. (2023). The role of virtual and simulation technologies in the organization of quality medical education. *Journal of multidisciplinary bulletin*, 6(4), 56-60.
10. Qurbonov, T., Allaberganov, O., Achilova, R., Hikmatov, J., Hazratkulova, S., Boyjanov, N., ... & Baymenova, K. (2025). Environmental noise pollution and 24-hour blood pressure variability: a cross-sectional analysis in urban industrial zones. *Revista Latinoamericana de Hipertensión (Latin American Journal of Hypertension)*, 20(9). – P. 637-643. DOI: 10.5281/zenodo.17295119
11. Panwar, R., et al. (2020). A novel model of phenotypes based on set thresholds of respiratory system compliance in O'RDS. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*.
12. Pelosi, P., et al. (2021). Personalized mechanical ventilation for acute respiratory distress syndrome. *Critical Care*, 25(1), 58.
13. Reddy, K., et al. (2025). Building an international precision medicine platform trial in O'RDS. In *Precision Medicine in Critical Illness*. NBK617324.
14. Ranieri, V. M., Rubenfeld, G. D., Thompson, B. T., Ferguson, N. D., Caldwell, E., Fan, E., et al. (2012). Acute respiratory distress syndrome: the Berlin definition. *JAMA*, 307(23), 2526-2533.
15. Rubenfeld, G. D., & Thompson, B. T. (2012). Acute respiratory distress syndrome: the Berlin definition. *JAMA*, 307(23), 2526-2533.
16. Jiang, H.-J., Zhang, B., Zhao, J., Hu, A.-H., Qiu, Y.-Z., Ding, A.-L., et al. (2018). Efficacy of high-frequency ventilation in adult patients with acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis with trial sequential analysis. *Int J Clin Exp Med*, 11(12), 12828-12841.
17. Slutsky, A. S., & Ranieri, V. M. (2013). Ventilator-induced lung injury. *New England Journal of Medicine*, 369(22), 2126-2136.
18. Time-controlled adaptive ventilation (TCAV): a personalized strategy. Al-Khalisy, H., et al. (2024). *Respiratory Research*.
19. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional volumes for acute lung injury and O'RDS: The O'RDS Network trial. (2000). *New England Journal of Medicine*, 342(18), 1301-1308.

Иқтибос учун: Баротов Ш.К. ЎРДСда индивидуаллаштирилган вентиляция стратегиялари: шарҳ // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 784–789. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17863490>